

УДК 82.0
DOI: 10.5281/zenodo.19606571

И. В. Логвинова © 2024

Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования города Москвы
«Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке»

ПОВЕСТИ М. П. ПОГОДИНА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРИНЦИПА ИСТОРИЗМА

В статье рассматриваются повести М. П. Погодина с точки зрения принципа историзма. Исследователи часто анализируют эти произведения как бытовые. Если анализировать их с точки зрения принципа историзма, то обнаруживается, что они гораздо более многомерны и их особенности не исчерпываются характеристикой русского быта. Верность принципу историзма придает повестям Погодина реалистичности.

Ключевые слова: принцип историзма, натуральная школа, русская литература XIX века, М. П. Погодин, повесть.

Принцип историзма играет ключевую роль в повестях М. П. Погодина, подчеркивая реалистичность изображаемых лиц и событий. Мы уже писали о принципе историзма и рассматривали одну из повестей М. П. Погодина в свете ономастики [1; 2; 3; 4] и при этом выявили скрытый пласт смыслов. В данной статье обоснуем значение принципа историзма при анализе повестей М. П. Погодина «Нищий», «Петрусь», «Суженый», «Сокольницкий сад» и др.

Обычно исследователи относят их к бытовым повестям. П. М. Виротайнен пишет, что проблематика повестей Погодина «оказалась в высшей степени не случайной для русской культуры: на новых этапах истории она обнаружится в творчестве Гоголя, Тургенева, Островского, Лескова, Достоевского» [5, с. 18]. Это не просто повести, изображающие картины быта разных сословий, но и психологические очерки. Таким образом, писатель оказывается предтечей натуральной школы, которую современники, вслед за В. Г. Белинским, назвали гоголевской. Его внимание к быту, по словам П. М. Виротайнен, делает важной проблему среды и воспитания [5, с. 9]. В том, что быт описан у Погодина очень точно и подробно, мы видим следование принципу историзма. Так, в каждой из повестей уделяется много внимания бытовым деталям, которые рисуют обстановку, в которой происходит действие. По этим деталям можно судить о том, какая изображена эпоха (исторический контекст).

В каждой повести воспроизводится особенность речи персонажей. В повестях «Русая коса», «Сокольницкий сад», «Адель», «Васильев вечер» мы встречаемся с молодыми людьми из дворян. В «Как аукнется, так и откликнется» — с людьми благородными «по рождению», но простыми «по уму» [5, с. 29]. В «Нищем» и «Психологических явлениях» — с народной речью, пересыпанной поговорками. В «Дьячке-колдуне», «Преступнице», «Васильеве вечере» — с народной речью XVIII века. В «Петрусе» воспроизводится речь жителей Полтавы, малороссийский диалект. В «Невесте на ярмарке», «Черной немочи», «Суженом» — речь купеческого и мещанского сословий. Причем, речь изображена так, чтобы читатель угадал характерные особенности ее у разных сословий. В том числе писатель вкладывает в уста своих героев многочисленные пословицы и поговорки, по которым также можно судить о том, из какой местности или сословия происходит человек.

Например, убедительно выглядит речь полтавчан («Петрусь»). При описании дочери казака Скоробрешенко Погодин использует диалектизмы, свойственные южнорусскому говору жителей Полтавы: «эта дивчина во всем околотке славилась своими достоинствами: *разумная*, до всякого дела *дотепная*, *трудолюбивая*, почтительная, и

при том чернобровая, черноглазая, белая, румяная» [5, с. 117]. Прописаны детально элементы южнорусской одежды: плахта, запаска (платки, из которых состояла юбка), сорочка, вышитая заполючю (цветными нитками), на шее дукаты, намысты (бусы). Нужно сказать, что повесть написана по мотивам комической оперы И. П. Котляревского «Наталка-Полтавка» (1819). В примечаниях к повести П. М. Виролайнен пишет, что в ней «отразились и реальные впечатления Погодина; в 1829 г. совместно с М. С. Щепкиным он совершил путешествие по Украине, побывав в Ромнах, Диканьке, Полтаве (где познакомился с Котляревским), Харькове» [5, с. 413]. При этом пьеса Котляревского была первым произведением, наиболее реалистично изображающим жизнь малороссийского села. Даже обозначена улица, на которой жил отец Наталки: «Кто был в Полтаве, тот верно помнит Александровскую улицу, от памятника к собору, усаженную высокими подбористыми тополями, которые в летнюю месячную ночь, тихо колеблемые ветром, дают от себя такую очаровательную тень. Здесь на углу, близ горы Понянки, по которой недавно еще, до положения новой дороги, мучаясь, взбирались приезжие из разных верхних городов, жил несколько лет тому назад зажиточный казак Скоробрешенко» [5, с. 117]. Этим точным описанием места автор дает понять, что сюжет Котляревского был только отправной точкой, а рассказывать он будет о реальных людях, которые жили на этой улице, в этом доме и говорили на южнорусском диалекте.

Погодин, таким образом, несколько изменил сюжет и добавил этнографическое описание (закалывали «поросю», резали «индича или баранца», вышивали «хустки», носили «снидание» (обед): «в плетеном кошике горячий борщ с салом, бараниною и куркою, пампушки с олею и луком, корши с маком и медом» [5, с. 118], гуляли на Решетиловке или Опочке). У Котляревского Наталка сирота и живет с матерью, соглашается выйти замуж за богатого, хотя любит бедного Петра, и богатый уступает, а в повести Погодина она живет с отцом, в их семье вырос бедный Петрусь, который посватался за Наталку, но отец жестоко ему отказал, обзвав последними словами, сказал, что не отдаст свою дочь за «чорт, батька, зна кого, що ни роду ни племени, як бурлака, або як голодряпец!» [5, с. 119]. Петрусь в сердцах убежал из дома, пошел к знакомому купцу в Кременчуг, заработал большие деньги, будучи в приказчиках, и через пять лет вернулся, но Наталка была уже замужем и с ребенком, а отец ее умер. Сюжет погодинской повести выглядит реалистичнее и логичнее: «Петрусь надеется, что все застанет на прежнем месте, в прежнем виде; несчастный! он позабыл, что пять лет его не было, он не думает, что в такое долгое время много воды может утечь...» [5, с. 120]. Погодин рисует образ праведника, который, увидев, что случилось (муж Наталки в тюрьме, дом продан за долги), послал через священника деньги и скрылся из Полтавы.

Это не единственный образ праведника и сильного духом человека у писателя. И едва ли не один из первых таких образов в русской литературе. Повесть написана в 1831 году. Для сравнения, «Живые мощи» И. С. Тургенева написаны в 1873 году, цикл «Праведники» Н. С. Лескова — в 1889 году. Образ праведника Погодин выводит также в повести «Нищий» (1826). Здесь мы встречаемся со стариком, невесту которого когда-то забрал себе барин. Он пытался этого барина зарезать, но не сумел, и попал в солдаты, участвовал во многих сражениях, воевал вместе с Суворовым. Он рассказывает автору свою историю, стоя на паперти. В описании этого персонажа также проявляется принцип историзма: Погодин подробно пишет о том, где и когда его встретил и как слово за слово состоялся у них разговор: «Вы знаете, друзья мои, старинную любимую мою привычку шататься в народе, присматриваться к лицам и образам добрых соотечественников и прислушиваться к речам их и поговоркам... <...> Часто проходил я Покровкою. На углу, подле церкви Воскресения в Барашах, встречался я всегда с нищим, который с первого взгляда привлек мое внимание...» [5, с. 39]. Имеется в виду сохранившаяся церковь

Воскресения Словущего в Барашах, на улице Покровка, построенная в стиле барокко в XVIII в. Около этой церкви автор встречал одного и того же нищего: «Мой нищий был росту среднего; волосы черные, с частою проседью, покрывали его голову; из-под густых навислых бровей видны были глаза, когда-то яркие; покрытый морщинами лоб, бледное лицо со впалыми щеками доказывали ясно, что сей труженик приближается наконец к концу своего земного странствования, которое было нелегко для него» [5, с. 39]. Психологический портрет нищего дополняется описанием его одежды и манеры держаться: «Одежда его состояла в смуром армяке, из-под которого видны были лоскуты нагольного тулупа, в шапке, когда-то плисовой, теперь вытертой, бесцветной, с меховым околышем, которую держал он под мышкою, наконец в сапогах с кое-где прорванными голенищами и толстой веревке, коею был подпоясан. Он стоял прислонясь спиною к углу и опираясь на суковатую палку. Физиогномия его никогда не изменялась, никого из проходящих не просил он о подаении ему милостыни, никого не сопровождал молящими глазами. Это придавало ему вид какого-то благородства: казалось, он стоял на своем месте» [5, с. 39-40]. И у этого благородного нищего автор спрашивает, что его привело на паперть.

История нищего оказывается очень интересной, достойной изображения. Крестьянин Орловской губернии полюбил дочь старосты Алексашу, посватался к ней и уже они готовились к свадьбе, как приехал барин и остановился в доме старосты. Из-за его приезда свадьбу отложили. Алексаша понравилась барину, он увез ее с собой. Описывая крестьянские свадебные обычаи, Погодин руководствуется принципом историзма, четко прописывая детали сватовства, характерные именно для описываемой местности: «Батюшка достроивал мне новую избу. Съездили мы в поезд к невесте с дружками, с дядками и поддядками. Алексаша, по нашему обычаю, сидела в своей избе, накрытая длинным полотенцем, в кругу своих подруг, которые пели величальные песни, сидела наклонившись и никуда не глядела. Подле нее посадили лучшую красавицу из нашей деревни. — И вспоминать мне это весело! Как скоро я вошел в избу, ко мне подвели их обеих и велели узнавать невесту. — Я узнал ее, и дружка заставил нас поцеловаться, невестины родители благословили нас. — Тут начали дариться, и велели нам сесть за девичий стол, а поезжие сели за большой стол. Батюшка и матушка угощали их своим привезенным вином и хлебом. Когда первой стол был кончен, тогда невестины отец и мать посадили нареченного зятя за большой стол со всем поездом и начали угощать их уже своими припасами» [5, с. 42-43]. Как известно, Погодин собирал предметы старины, любил слушать разные рассказы, ездить по России, поэтому бытовые описания у него не случайны, привязаны к конкретной местности. Тем более, что он, как ученый, все сведения систематизировал. Интересно описание того, как главный герой попал в солдаты после своего неудачного покушения на барина: «После чрез сколько-то времени отдали меня в солдаты. Я был в каком-то забытии, не чувствовал, не думал ничего. На другой год полк наш выступил в поход — мы шли мимо народов иноплеменных, на нас не похожих, чрез многие страны чужие... <...> Всегда дрался я как отчаянный и заслужил похвалу от начальников. Меня представили Суворову как отличного солдата... <...> После был я под туркою, под шведом, а наконец в Грузии. Выслужив двадцать пять лет, получил отставку и пошел на родину, но не дошел — верст за сорок так стало мне тошно, тяжело, так возобновилось в памяти все бывшее, прошедшее, что я не мог идти далее, воротился и в ближайшем городе принял к попу в батраки, работал лет пять, пока во мне были силы, но я выбился из сил, и есть мне было нечего. Руки поднять я на себя не мог: мне натолковали сызмальства, какой это страшный грех, — к тому же я ослабел и телом и духом. Я решился идти в Москву и питаться милостынею. На святой Руси с голоду не умирают, говорит пословица» [5, с. 45]. То, что герой пережил все испытания и не ропщет на судьбу, говорит о его большой

силе воли. К тому же этот герой — смиренный человек. Он рассказывает автору о том, как добился этого смирения: «... бывало, когда какой-нибудь щеголь пройдет мимо меня и грубым голосом на смиренную мою молитву скажет: “Бог даст”, — тогда я чувствовал новую болезнь, как будто оставалось еще в моем сердце здоровое местечко, которое только сим постылым отказом уязвлялось. — После и от того мне уже не было больно, напротив — мне казалось, что я становился богаче, когда кто-нибудь не подавал мне ничего, и беднее, когда я получал милостыню. Теперь же все равно» [5, с. 46]. Автор восхищается своим героем, что видно из того, как он описывает его и обращается к нему, приглашает его к себе на ужин и за трапезой выслушивает его историю жизни, оставляет у себя на ночь.

В повести «Сокольницкий сад» принцип историзма проявляется в документальности — приводятся письма двух друзей и подруг, судьбы которых чудесным образом переплелись. В письмах даже указаны даты — это май 1825 года. Действие происходит в Москве. Герой попадает в дивный сад в Сокольниках и знакомится с Луизой и ее дядей. Он переписывается со своим другом Всеволодом, противником женщин, а Луиза — со своей подругой Катей. Оказывается, что Всеволод знакомится с Катей. Составляются две пары: «Женись на Луизе. Я случайно узнал много подробностей в ее пользу (она подруга моей новой знакомки), читал многие ее письма и признаюсь, они мне очень понравились: ясны, правильны, умны. Нигде не страдает ни грамматика, ни логика; есть даже ученые термины. Долго думал я вообще о браке. Правду сказать: почему и не так? ведь и Шлецер, и Гердер, и Герен были женаты. Можно работать и при жене» [5, с. 70-71]. По-видимому, автору так понравилась эта необычная история, что он пишет послесловие к ней, поскольку переписка, полученная «от приятеля», обрывается на письме, в котором главный герой объявляет своему другу, что сделал предложение Луизе.

В повестях «Васильев вечер» и «Суженый» описывается гадание. Если в повести «Васильев вечер» во время гадания на главную героиню нападают разбойники, которых она убивает топором и одному отрубает руку, а потом с нею происходит невероятное приключение со счастливым концом, то в повести «Суженый» гадание — мистификация, подстроенная женихом, который однажды в церкви увидел девушку своей мечты и долго не мог найти к ней подхода.

Нужно отметить, что в повести «Суженый» большое авторское предисловие с подробным описанием жизни главного героя, Ивана Гостинцева, сироты, из мещан, живших в Суцовой. Такое подробное описание среды, одежды, воспитания молодого человека у жестяника, его крестного, как нам кажется, предвосхищает физиологический очерк 1840-х годов. Подробно рассказывается о том, как Ваня развивал свои таланты, зазывая покупателей в лавку жестяника, пел на клиросе, забавлял друзей на пирушках передразниванием старых приказчиков, пересказывал политические новости из «Московских ведомостей» и «Сына Отечества». И вот однажды, войдя в храм Николы в Хлыново, увидел девушку и влюбился в нее. Стал искать возможности познакомиться и выяснил, что это Дуня, дочь купца Чужого. Он познакомился с ее няней и узнал, что перед Рождеством она собирается гадать в бане: «Он стал ходить всякое воскресенье в Хлыново и всякий раз здоровывался, разговаривал с нянею; потом подослал старушку, будто бы тетку свою, для знакомства с нею, чтоб иметь случай угощать их вместе и выведывать разные домашние подробности» [5, с. 188]. Иван узнал, что к Дуне сватается богатый вдовец с детьми и что вечером будут гадания. Причем, автор показывает, что гадания старшие молодежи запрещают, но молодежь не очень их слушает: «Другие девушки, вопреки запрещению старух, лили в воду олово, свинец, воск; прочие играли в фанты» [5, с. 193]. Дуня верила всяким предсказателям с детства. При этом ходила в храм и там горячо молилась. Погодин описывает ее гадание в бане, про которое узнал Иван и

пришел туда, чтобы не упустить свое счастье: «Там перед окошком в предбаннике, против двери, дрожа от страха и вместо молитвы произносил шепотом, по наставлению старухи, какие-то чародейные, непонятные для нее самой слова, от которых у ней волосы становились дыбом, зажгла она лучину, придвинула стол углом к стене, накрыла чистою скатертью наизнанку, поставила, крест-накрест ножами два прибора и три кушанья странным образом изготовленные: пирог, посыпанный золою, с икрою и петушиными гребешками, щи на хлебном вине из горьких кореньев, с рыбою, кашу из гусиных печенок с уксусом и деревянным маслом, - обошла вокруг стола три раза, нашептывая те же слова... потом поставила зеркало в углу между приборами... села перед ним... и громким голосом... расстановисто... произнесла ужасные слова: суженый, ряженный, приди со мной ужинать!» [5, с. 194-195]. Описание гадания — историзм. Оно иллюстрирует нравы купеческой среды. В то же время это гадание отличается от изображенного в «Васильеве вечер». Там гадание было прервано вторжением разбойников и выглядел весь обряд иначе, героиня гадала самостоятельно. Здесь же героине помогает некая сведущая в гаданиях старуха, а сама она со страхом и замиранием сердца встречает в полночь суженого. С одной стороны, для нее появление суженого — ожидаемый результат гадания, а, с другой стороны, Погодин показывает, что никакие гадания не могут помочь что-то угадать или увидеть, тем более, что церковь их запрещает. Автор показывает, что такое соединение веры и суеверия было характерно для москвичей. Мы видим это, например, и у А. С. Пушкина в «Евгении Онегине» в образе Татьяны Лариной, которая верила приметам и снам, а потом и у Л. Н. Толстого в «Войне и мире» в сцене гадания Наташи Ростовской. Но если у Пушкина и Толстого героиням в самом деле видятся какие-то мистические сны и призраки, то героини повестей Погодина сталкиваются с более реалистичными переживаниями: с разбойниками, врывающимися в дом во время гадания, или с реальным суженым, который проник под видом призрака, узнав, что понравившаяся ему девушка будет ночью гадать. Поэтому у Погодина никакой мистики нет, он ее отрицает, объясняя все мистические случаи игрой девичьего воображения. Он был верующим человеком и к гаданиям относился как к пагубному суеверию, осуждая его в авторских отступлениях и в самом сюжете, показывая, как действует в жизни героинь промысл Божий, по их молитвам и в силу их раскаяния. В повести «Васильев вечер» позиция автора по этому вопросу высказана особенно ясно: героиня наказана за обращение к демоническим силам, но прощена и спасена по молитвам. В повести «Суженый» явного наказания за грех гадания нет, но явное чудо обретения жениха по молитвам присутствует, начиная с того, что он случайно, не специально вошел однажды в храм, опоздав на обедню, и увидел молящуюся девушку, а потом, приходя в этот же храм, уже искал ее увидеть: «Девушка стала с матерью на прежнее место и не отводила глаз от образа, пред которым молилась. Она показалась ему еще прекраснее. Он был весь во внимании. Ни одна ямочка, ни одно родимое пятнышко, ни один рубчик на лице ее не укрылись от его пронизательного взора. С какою набожностью она стояла, как усердно молилась! Глаза ее часто наполнялись слезами. Вещие были эти слезы для молодого человека: ему почудилось, что девушка об нем молится Богу, и он сам заплакал, сам с пламенным чувством стал молиться об ней» [5, с. 185]. Поэтому, как по молитвам родителей родилась сама Дуня, как по ее молитвам Бог послал ей суженого, так и простил ей грех гадания, как некую шалость, в которой принял участие в виде призрака ее будущий супруг. Тем более, что через это гадание они и смогли познакомиться и устроить свое счастье. Иван был сиротой, у него не было богатства, как у сватавшегося к Дуне вдовца, не было никаких шансов, а через гадание шансы резко повышались. Погодин объясняет веру в гадания и суеверия тем, что купеческое сословие прежде всего старалось о материальных благах. Дуня не виновата в том, что верит гаданиям, потому что ее

воспитание заключалось в вещественном: «чтоб дочка их была здорова, румяна, толста, весела» [5, с. 191]. Описывая жизнь Дуни до 13-тилетия, Погодин делает акцент на ее неспорченности. Как Иван рос неспорченным ребенком, так и Дуня, и потому выходит, что они не могли не встретиться.

Таким образом, Погодин, описывая героев в обстановке их времени, воссоздавая историческую канву, вводит в свои повести детали быта, характеризующие эпоху. Он прописывает их чуть не до мелочей, обнаруживая свою осведомленность как историка. Это отражение принципа историзма. Всякая историческая деталь должна находиться на своем месте и служить реалистичности описания. Повести Погодина нельзя назвать только бытовыми. В каждой из них есть психологический сюжет и авторская мораль. Это повести о любви, о взаимоотношениях детей и родителей, о духовном и нравственном смысле поступков и желаний героев, которые оказываются в разных жизненных ситуациях и находят из них выход в силу своих моральных и нравственных качеств. Тут встречаются и сильные, и слабые характеры, и праведники, и преступники, и хитрецы, и простецы, и люди тонкой душевной организации. Поэтому повести Погодина можно назвать психологическими. В различных обстоятельствах раскрываются характеры и психология персонажей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Логвинова И. В. Историческое и художественное в драме М. П. Погодина «Марфа, Посадница Новгородская» // В сборнике: Синтез в русской и мировой художественной культуре. материалы XXI Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти Алексея Федоровича Лосева. Москва, 2022. С. 20–24.
2. Логвинова И. В. М. П. Погодин об историческом методе: к постановке проблемы // Язык. Культура. Перевод: межкультурная коммуникация в цифровую эпоху. Сборник научных трудов. — М., 2022. — С. 296-299.
3. Логвинова И. В. Повесть М. П. Погодина «Адель» в свете ономастики // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. 2022. № 3. С. 46–49.
4. Логвинова И. В., Николоюкин А. Н. Истоки сравнительно-исторической модели в русском литературоведении (М. П. Погодин, С. П. Шевырëв) // Литературоведческий журнал. 2022. № 4 (58). С. 113–132.
5. Погодин М. П. Повести. Драма / Сост., вступ.ст. и примеч. П. М. Виролайнен. — М.: Советская Россия, 1984. — 432 с.

Поступила в редакцию 25.02.2024 г.

I. V. Logvinova

THE M. P. POGODIN'S NOVELLS FROM THE PRINCIPLE OF HISTORICISM POINT OF VIEW

The article examines the novells of M. P. Pogodin from the point of view of the principle of historicism. Researchers often analyze these works as everyday. If we analyze them from the point of view of the principle of historicism, it turns out that they are much more multidimensional and their features are not limited to the characteristics of Russian life. Fidelity to the principle of historicism makes Pogodin's stories realistic.

Key words: *the principle of historicism, natural school, Russian literature of the XIX century, M. P. Pogodin, novella.*

Логвинова Ирина Владимировна.

Кандидат филологических наук.
Московский государственный институт музыки
им. А.Г. Шнитке, г. Москва, РФ.
Доцент кафедры философии, истории, теории
культуры и искусств.
E-mail: Lo-grina@yandex.ru

Logvinova Irina Vladimirovna.

Candidate of Philological.
Moscow State Institute of music named after
A. G. Schnittke, Moscow, RF.
Associate Professor of the Department of Philosophy,
History, Theory of Culture and Arts.
E-mail: Lo-grina@yandex.ru